

УДК: 373.033

КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Махмудова Дилора Ибрагимовна

Ургенчский Государственный университет имени Абу Райхана

Беруний. старший преподаватель,

Mdilora@list.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрены комплексные занятия по повышению уровня экологической воспитанности старших дошкольников на уроках и в повседневной жизни показывает свою эффективность: уровень экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы.

Abstract. This article examines complex lessons to improve the level of environmental education of senior preschoolers in lessons and in everyday life, which demonstrates its effectiveness: the level of environmental knowledge and an environmentally correct attitude to the natural world.

Ключевые слова: Экологическое образования, воспитание, сознания, культура, дошкольное учреждение, методы обучения, наглядно-действенное мышление, демонстрация моделей, кинофильм, диафильм, диапозитив, слайд, экосистема, восприятия, море, пустыня

Key words: Ecological education, upbringing, consciousness, culture, preschool institution, teaching methods, visual-active thinking, demonstration of models, film, filmstrip, slide, ecosystem, perception, sea, desert

Введения. Обострение проблем современной цивилизации, ухудшение экологической ситуации в мире привело к глубоким противоречиям между природой и обществом, ставшим причиной глобального экологического кризиса.

В условиях экологического кризиса проблема гуманизации отношений в системе «природа-общество-человек» приобретает особое значение.

Несмотря незначительное число исследований, посвященных проблемам - экологическое образование необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как именно в этот период складывается первое мироощущение, ребенок получает

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливает представления о разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания и культуры.

Поиск условий формирования новых приемов познавательной деятельности диктуется задачами перестройки и совершенствования системы образования.

Особое значение в связи с усложняющимся содержанием школьной программы приобретает подготовка детей к школе.

Сущность экологического образования и воспитания заключается в обретении каждым человеком чувства природы, умения вникать в ее мир, ничем незаменимую ценность и красоту; понимании, что природа есть основа жизни и существования всего живого на земле; диалектической неразрывности и взаимообусловленности природы и человека.

В таких условиях развитие у дошкольников системы представлений о сезонных изменениях в природе способствует формированию нравственно-ценностных отношений к природе и людям, чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, практического участия в возрождении нарушенного равновесия между человеком и природой.

Специфической чертой экологического образования дошкольников является непосредственный контакт ребенка с объектами природы. Дети старшего дошкольного возраста могут усваивать закономерные связи живых организмов с окружающей средой и понимать правила общения с живыми существами, гуманно, бережно относиться к природе.

Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания - важнейшая задача дошкольного учреждения в настоящее время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в Узбекистане, но и во всем мире. Это происходит оттого, что детский сад всегда мало уделял внимание экологическому воспитанию. Нынешняя экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без радикальных и всесторонних изменений практически всех аспектов общественной жизни.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе они, погубят себя. А для того чтобы это не случилось надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.

Надо обратить внимание исследовательский процесс экологического воспитания дошкольников поэтапно.

Поэтому очень важно изучать предмет формирование системы знаний о животных в ходе экологического воспитания дошкольников.

Выявить эффективность применения комплекса целенаправленных занятий и работы по формированию системы знаний о животных на уровень экологической воспитанности старших дошкольников, а также осмысливания ими простых взаимосвязей в природе, выработке начальных практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с естественными объектами ближайшего окружения являются основной целью.

При ознакомлении детей с природой широко используются все указанные методы. К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, конкретные представления о природе.

В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы неизбежно – это естественный процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта.

Методы обучения - это способы совместной деятельности воспитателя и детей, в ходе которых осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а также отношение к окружающему миру. При ознакомлении детей с природой широко используются указанные методы.

Выбор методов и необходимость комплексного их использования определяются возрастными возможностями детей, характером воспитательно-

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

образовательных задач, которые решает воспитатель. Разнообразие самих объектов и явлений природы, которые должен познать ребенок, также требует использования разнообразных методов [3].

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, конкретные представления о природе.

Протяжения обучения дошкольного периода значительная доля первоначальных экологических сведений о разных сторонах жизни природы и деятельности человека передается детям на занятиях первично-ознакомительного типа. Чаще всего эти занятия посвящаются ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их жизни и обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и не могут быть познаны через наблюдения.

Главным компонентом таких занятий становятся различные демонстрационные и учебные пособия, позволяющие формировать у детей отчетливые и правильные представления. Темами занятий могут быть домашние и дикие животные а также др.

Обучение детей на таких занятиях осуществляется через рассматривание картин и беседу. Нередко их компонентами становятся также чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или слайдов, рассказ воспитателя во всех вариантах занятий этого типа первостепенное значение приобретает словесный метод. Экологическое воспитания - от слова воспитателя (его вопросов, пояснений, их системы и последовательности) зависят успешность и качество восприятия детьми новых образов, представленных наглядностью зависит, понимание связи событий, связи объектов продуманное и спланированное слово воспитателя организует содержание занятий, обеспечивает успешный результат обучения,

Занятия первично-ознакомительного типа со старшими дошкольниками значительно сложнее, чем занятия в другой возрастной группе. С ними можно рассматривать картины природы, далекие от их опыта, выходить за пределы изображенного сюжета, рассматривать одновременно несколько картин - этому

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

способствуют и некоторый уже сложившийся опыт детей, и имеющихся у них круг представлений.

Картины помогают сформировать представления об экосистеме леса, ее обитателях, о приспособленности лесных животных к жизни в этой экосистеме. Например, дошкольникам можно показать, как белка передвигается в лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к передвижению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время года, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в сфере питания), как и где устраивает свое гнездо, когда и как выводит потомство, как она защищается от врагов, как у нее происходит смена шерсти во время линьки, и какую приспособительную функцию в ее жизни выполняет этот процесс. Показывая одновременно картины о жизни белки в осенне-зимний и весенне-летний периоды, дошкольникам можно таким образом представить панораму событий в разные сезоны, показать приспособленность типично лесного животного к сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих же картин можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу матери о них, их постепенное взросление, подготовку к взрослой и самостоятельной жизни.

Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы могут оказать в ознакомлении детей с экосистемами, недоступными для непосредственного их восприятия, - морем, пустыней, Арктикой. Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснениями воспитателя расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе[4].

В этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.

Работая с детьми, предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и исключала авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены на формирование экологических знаний и экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам.

Комплексные занятия по повышению уровня экологической воспитанности старших дошкольников на уроках и в повседневной жизни показывают свою эффективность: уровень экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы дошкольников экспериментальной оказался выше, чем у дошкольников контрольной группы.

Список литературы

1. Балащенко Л. Работа с родителями по экологическому воспитанию детей // Ребенок в детском саду. - 2002. - N 5. - с. 80-82.
2. Бобылева Л., Дупленко О. О программе экологического воспитания старших дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2005. - N 7. - с. 36-42.
3. Зебзеева В. О формах и методах экологического образования дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2004.- N 7. - с. 45-49.
4. Кочергина В. Наш дом - Земля // Дошкольное воспитание. - 2004. - N 6. - с. 50-53.